

माध्यमिक विद्यालय इन्दौर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अध्ययन

सतवीर सिंह काका

ओरिएण्टल यूनिवर्सिटी, इन्दौर म.प्र.
sskaka13@gmail.com

डॉ. रमनप्रीत कौर

ओरिएण्टल यूनिवर्सिटी, इन्दौर म.प्र.
ramanpreetkaur@orientaluniversity.in

डॉ. शमशेर सिंह काका

श. अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय देवास म.प्र.
sskaka13@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 17-05-2025

Published: 10-06-2025

Keywords:

व्यक्तित्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता,
शैक्षणिक उपलब्धि।

ABSTRACT

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रभावित करती है यह वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) किसी की अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने के साथ-साथ सहानुभूतिपूर्ण होने और दूसरों की भावनाओं के साथ काम या अध्ययनरत करने में सक्षम होने की क्षमता है। प्रस्तुत शोध में इन्दौर शहर के माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अध्ययन करने के लिए कक्षा 6टी, 7वी और 8 वी मे से 96 विद्यार्थियों का चयन दैव न्यादर्श एवं सर्वे विधि द्वारा किया गया। जिनकी उम्र 13 से 16 वर्ष के मध्य होगी तथा ये सामान्य, अनुसूचित जाती, जनजाती एवं पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित कक्षावार, विषयवार, उम्रवार, लिंगावर, जातिवार, ब्यौरा आवृत्ति एवं प्रतिशत के साथ, प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, स्पीयर, स्वतंत्र टी – परीक्षण व द्वी वे एनोवा सांख्यिकी का उपयोग किया गया। जिसके उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच सहबंध एवं परस्पर अंतक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना। जिसमें शून्य परिकल्पना माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं होगा। माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व लक्षण और उनकी परस्पर अंतक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष स्वरूप माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व बुद्धि के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। अर्थात जिन विद्यार्थियों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था उनकी बुद्धि भी उच्च पाई गयी। माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि पर वर्गों (आरक्षित व अनारक्षित) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। अर्थात दोनों वर्गों की बुद्धि सामान्य पाई गई। माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के व बुद्धि पर व्यक्तित्व स्तरों (अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। अर्थात अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। अर्थात जिन विद्यार्थियों

का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था उनके बुद्धि भी उच्च पाई गयी | प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा संस्थान, शिक्षको, अभिभावकों, विद्यार्थियों, लेखक एवं पाठयक्रम निर्माताओं भविष्य में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों हेतु संशोधन, विद्यार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान करना , विद्यार्थियों के समायोजन हेतु संशोधन के लिए भविष्य में शोध के भविष्य में शोध हेतु सुझाव प्रदान किये गये

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15685126>

प्रस्तावना :- विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रभावित करती है यह वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) किसी की अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने के साथ-साथ सहानुभूतिपूर्ण होने और दूसरों की भावनाओं के साथ काम या अध्ययनरत करने में सक्षम होने की क्षमता है। विद्यार्थियों कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य किसी विद्यार्थी या व्यक्ति की अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने की क्षमता से है और साथ ही वह दूसरों की भावनाओं को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। दूसरे शब्दों में, वे दूसरे विद्यार्थियों व लोगों की भावनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं।में प्रतिपादित किया 1990 शब्द सर्वप्रथम यले विश्वविद्यालय के पीटर सलोवे और जॉन मेयर द्वारा "इमोशनल इंटेलिजेंस " गया परन्तु इस शब्द की प्रसिद्धि अमेरिकी वैज्ञानिक सेनियल गोलमेन | को जाता है 1995

भावनात्मक बुद्धि कि परिभाषा :-

मेयर और सलोवे के अनुसार :- भावनात्मक बुद्धि भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास को उन्नत करने की क्षमता है |

डेनियल गोलमेन के अनुसार :- संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना और उन पर नियंत्रण रखना और अपने उदार की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना है |

टर्मन के अनुसार- एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें वह वह अमूर्त रूप से चिन्तन करने की क्षमता रखता है |

बुद्धि के सिद्धांत बिने का एक तत्त्व, स्पीयरमेन का द्वितत्त्व, थार्नडाईक का बहुतत्त्व, गिलफर्ड का सक्रिय उत्पादन, स्टेनबर्ग का त्रिविमीय सिद्धांत हमें बुद्धि की संरचना का ज्ञान कराते हैं | बुद्धि अमूर्त, मूर्त , सामाजिक के प्रकार की होती है |

व्यक्तित्व :- मनोवैज्ञानिक वर्तमान में व्यक्तित्व को सबसे अधिक महत्व देते हैं क्योंकि व्यक्तित्व के अध्ययन कर सकते हैं, मनुष्य की कोई भी मानसिक व शारीरिक क्रिया व्यक्तित्व से पृथक नहीं है व्यक्तित्व वह समग्रता या योग्यता है जिससे व्यक्तित्व के सम्पूर्ण बाह्य एवं आन्तरिक गुणावगुणों सा समावेशित दिग्दर्शन होता है , व्यक्तित्व में वे सभी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं जो गतिशील संगठन से व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं तथा यह वातावरण से भी संबंधित है |

आलपोर्ट के अनुसार – व्यक्तित्व मनोदैहिक का गत्यात्मक संगठन है जो सम्पूर्ण वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है |

बोरिंग के अनुसार - वातावरण के साथ स्थयी एवं सामान्य समायोजन ही व्यक्तित्व है |

व्यक्तित्व के सिद्धांतजैसे शैलडनका रचना सिद्धांत जिसमें गोलाकृति, आयताकृति, लम्बाकृति है | आलपोर्ट एवं कैटिल का 16 करक व्यक्तित्व, युंग का बहिर्मुखी, अन्तर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का व्यवहार करता है |

समस्या कथन:-

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या यह है कि इन्दौर शहर के माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अध्ययन करना |

उद्देश :- प्रस्तुत अध्ययन के नि निम्न उद्देश्य थे ...

1. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच सहबंध ज्ञात करना |
2. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धि का पता लगाना |
3. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व लक्षण और उनकी परस्पर अंतक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना |
4. माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षा स्तरों के छात्र – छात्राओ (विद्यार्थियों) के शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धि माथ्यों की तुलना करना |

परिकल्पनाएँ :- प्रस्तुत अध्ययन में निम्न शून्य परिकल्पनाएँ - ...

1. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं होगा|
2. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व लक्षण और उनकी परस्पर अंतक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा |
3. माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षा स्तरों के छात्र – छात्राओ (विद्यार्थियों) के शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धि माथ्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा |

परिसीमाएँ :- प्रस्तुत अध्ययन में निम्न परिसीमाएँ है

1. न्यादर्श का चयन इन्दौर शहर के माध्यमिक विद्यालयों से किया जायेगा |
2. सभी विद्यार्थी हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के होंगे |
3. इन्दौर शहर के माध्यमिक विद्यालयों के केवल 6 टी से 8 वी के विद्यार्थियों न्यादर्श के रूप में चयन किया गया |
4. शोध के लिए केवल माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश विद्यालयों के छात्राओं का चयन किया गया |

न्यादर्श :-

प्रस्तुत अध्ययन में इन्दौर के माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 टी, 7वीं और 8 वी मे से 96 विद्यार्थियों का चयन दैव न्यादर्श विधि द्वारा किया गया | विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को न्यादर्श रूप में लिया गया है। जिसमें शहरी व ग्रामीण विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। जिनकी की उम्र 13 से 16 वर्ष के मध्य होगी तथा ये सामान्य, अनुसूचित जाती, जनजाती एवं पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित कक्षावार, विषयवार, उम्रवार,लिंगावर, जातिवार, ब्यौरा आवृति एवं प्रतिशत के साथ तालिका 1, 2, व 3 में दिया गया है।

तालिका – 1

विद्यार्थियों की कक्षा - आवृत्ति एवं प्रतिशत को दर्शाती तालिका

क्रमांक	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
1	टी 6	34	34	35.42
2	वीं 7	34	34	35.42
3	वीं 8	28	28	29.16

तालिका - 2

विद्यार्थियों की उम्रवार - आवृत्ति एवं प्रतिशत को दर्शाती तालिका

क्रमांक	उम्रवार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	13	23	23.96
2	14	30	31.25
3	15	32	33.33
4	16	11	11.46

तालिका - 3

विद्यार्थियों की जातिवार - आवृत्ति एवं प्रतिशत को दर्शाती तालिका

क्रमांक	जातिवार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आरक्षित	48	50
2	अनारक्षित	48	50

उपकरण :- प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्त संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया -

1. एस एस जलोटा व एस .डी.कपूर द्वारा आइजेक्स माडसले पर्सनालिटी इन्वेंटरी
2. डॉ. पी.एन. मेहरोत्र शाब्दिक एवं आशाब्दिक भावात्मक बुद्धि परीक्षण (MGTI-M)

प्रदत्तों का संकलन :- दत्त संकलन हेतु शोधकर्ता ने चयनित विद्यालयां में स्वयं दत्त संकलन का कार्य पूर्ण किया। शोधकर्ता ने जाकर विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुमति प्राप्त करने के बाद मापनी को विद्यार्थियों द्वारा भरवाया व दत्त संकलन करेगा का कार्य पूर्ण किया। वर्तमान शोध पत्र हेतु दैव न्यादर्श विधि या सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, जिसका सम्बन्ध मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6वीं, 7वीं और 8 वी छात्रों का सर्वेक्षण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, मूल्यांकन, विश्लेषण एवं व्याख्या के स्तर से है।

प्रदत्तों का विश्लेषण :- प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, स्पीयर, स्वतंत्र टी - परीक्षण व द्वी वे एनोवा सांख्यिकी का उपयोग किया गया।

परिणाम एवं विवेचना:-

प्रथम शून्य परिकल्पना :- माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं होगा।

तालिका - 4

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व भावनात्मक बुद्धि के माध्य, मानक विचलन व सहसम्बन्ध

चार	N	माध्य	मानक विचलन	सहसम्बन्ध
व्यक्तित्व	96	58.375	22.774	0.218**
भावनात्मक बुद्धि	96	98.354	12.368	

****01. सार्थकता के स्तर पर सार्थक -**

तालिका से स्पष्ट होता है कि - माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्य व मानक विचलन क्रमशः **58.375, 22.774** व **98.354, 12.368** हैं। व्यक्तित्व व भावनात्मक बुद्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक **0.218** है जो कि सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है अतः शून्य परिकल्पना माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं होगा। निरस्त की जाती है। अतः कह सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध है।

द्वितीय शून्य परिकल्पना : - माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व लक्षण और उनकी परस्पर अंतक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तालिका - 5

माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के भावनात्मक बुद्धि के लिये व्यक्तित्व का 2 ग 3 कारकीय प्रारूप एनोवा सारांश

विचरण के स्त्रोत	ss	df	MSS	F
वर्ग	24	1	24	0.636
व्यक्तित्व स्तर	45547.937	2	22773.968	604.084
वर्ग X व्यक्तित्व स्तर	309.562	2	154.781	4.105
त्रुटि	3393	90	37.5	
कुल योग	49274.5	95		

सारणी 5 से स्पष्ट होता है कि -

- वर्ग के लिए **F** मूल्य **0.636** है जो कि **df (1,90)** व्यक्तित्व के लिए सार्थकता के स्तर **0.5** पर सार्थक नहीं है।
- व्यक्तित्व स्तर के लिए **F** मूल्य 604.08 है जो कि **df (2,90)** के लिए सार्थकता के स्तर **0.5** पर सार्थक नहीं है।
- वर्ग व व्यक्तित्व स्तरों की अंतक्रिया के लिए **F** मूल्य **4.105** है जो कि **df (2,90)** के लिए सार्थकता के स्तर **0.5** पर सार्थक नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व लक्षण और उनकी परस्पर अंतर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः शून्य परिकल्पना माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व लक्षण और उनकी परस्पर अंतर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा, निरस्त नहीं की जाती है। अतः यह कहा जाता है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व के स्तरों व इनकी अन्तर्क्रिया के प्रभाव से स्वतंत्र है।

तृतीय शून्य परिकल्पना : - माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षा स्तरों के छात्र – छात्राओ (विद्यार्थियों) के शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धि माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

तालिका – 6

विद्यार्थी N, df, Mean, SD, व t मूल्य

विद्यार्थी	N	df	mean	मानक विचलन (SD)	t फ़लांक
छात्र	48	94	57.978	1.796	0.426
छात्राएं	48		98.210	1.790	

तालिका 6 से स्पष्ट होता है कि – छात्र विद्यार्थियों का भावनात्मक बुद्धि माध्य 57.978 तथा मानक विचलन 1.796 हैं तथा छात्राओं का भावनात्मक बुद्धि माध्य 98.210 तथा मानक विचलन 1.790 हैं जिसके परीक्षण का मूल्य 0.426 प्राप्त हुआ जो की स्वतंत्रता की कोटि (df) 94 के लिए सार्थकता के स्तर पर सार्थक नहीं है अतः शून्य परिकल्पना की माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षा स्तरों के छात्र – छात्राओ (विद्यार्थियों) के शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धि माध्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा। निरस्त नहीं की जाती है। अर्थात् कह सकते है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षा स्तरों के छात्र – छात्राओ (विद्यार्थियों) के शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धि के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

टिप :- द्वितीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माडसले व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा माध्यमिक विद्यालयीन विद्यार्थियों का व्यक्तित्व परीक्षण कर उन्हें अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी व्यक्तित्व स्तरों में विभाजित किया गया जो तालिका 7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7

विद्यार्थियों की व्यक्तिवार सूची

क्रमांक	व्यक्तित्व	विद्यार्थियों की संख्या
1	अन्तर्मुखी	29
2	बहिर्मुखी	35
3	उभयमुखी	32

शोध निष्कर्ष :- प्रस्तुत अध्ययन के निम्न मुख्य निष्कर्ष हैं –

1. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व बुद्धि के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया | अर्थात जिन विद्यार्थियों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था उनका बुद्धि भी उच्च पाई गयी |
2. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि पर वर्गों (आरक्षित व अनारक्षित) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया | अर्थात दोनों वर्गों की बुद्धि सामान पाई गई |
3. माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के व बुद्धि पर व्यक्तित्व स्तरों (अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया | अर्थात अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया | अर्थात जिन विद्यार्थियों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था उनका बुद्धि भी उच्च पाई गयी |

शैक्षिक निहितार्थ :-

1. शिक्षकों के लिए :- विद्यार्थी के मानसिक स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी शिक्षक को समग्र रूप से होनी चाहिए | माध्यमिक विद्यालय स्तर के शिक्षकों को और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है | क्योंकि इस उम्र के विद्यार्थियों की शारीरिक समस्याओं के साथ-साथ उनकी मानसिक स्थिति, सामाजिक परिवेश व प्रष्टभूमि और उसकी शैक्षिक उपलब्धि को भी प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझने का अवसर मिलेगा एवं बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं और वास्तविक रूप से राष्ट्र निर्माण में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं |

2. अभिभावकों के लिए :- सामाजिक परिपेक्ष्य में विद्यालय के साथ सामंजस्य स्थापित करने की द्रष्टि एवं सर्वकालिक, सार्वभौमिक, समाज की अनुभूति के कारण विद्यालय और समाज में सामंजस्य स्थापित करना वर्तमान समय की प्राथमिक आवश्यकता बनती जा रही है और ऐसे प्रयास शुरू किये जा चुके हैं | एक आदर्श समाज की स्थापना कल्पना मानवतावादी द्रष्टिकोण के साथ जुड़ी हुई है और अभिभावकों के लिए यह जानना जरूरी है कि भावी राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा के द्वार किन वि संगतियों को दूर किया जाना है और वह किस प्रकार सम्मेक द्रष्टिकोण अपनाकर विद्यालय और समाज की मदद कर सकता है | अतः एवं उसका शिक्षा का सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान आवश्यक है | और ऐसा होने से समाज में अपने वास्तविक दायित्वों के विरवाहन में अपनी भूमिका निभा सकता है |

3. विद्यार्थियों के लिए :- अपनी सामंजस्य और सहानुभूति व्यवहार के विकास में सहायक होता है | बालक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं और वातावरणीय थपेड़ों से उसमें परिपक्वता आती रहती है | वातावरण जिसमें कि यह स्वच्छन्द रूप से विचरण करता है | यदि पहले से ही सकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाले कारकों से आभूषित कर दिया तों जाने-अनजाने दोनों माध्यमों के द्वारा उसमें परिपक्वता आएगी और सामाजिक वैमनस्यता का कोई स्थान ही नहीं रहेगा | अतः एवं शैक्षिक वातावरण को यदि पहले से ही उद्देश्यों के अनुकूल निर्मित कर लिया जाए तो उसका विद्यार्थी की सोच पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा |

4. लेखक एवं पाठयक्रम निर्माताओं के लिए :- संविधान की मंशा के अनुरूप वर्तमान शैक्षिक चुनोतिया जैसे आधार स्तर पर सार्वभौमिकरण, महिला व्यवसायीकरण शिक्षा, शिक्षा की समस्याएं उदयीमान भारत में उभरती भविष्य की संभावना जैसे – दुरवर्ती शिक्षा, सूचना सम्प्रेषण तकनीकी शिक्षा का विकेंद्रीकरण और निजीकरण जैसे समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावित करने वाले कारकों की खोज एवं उनका निजीकरण जैसे समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावित करने वाले कारकों की खोज एवं उनका निराकरण किया जा सकता है |

भविष्य में शोध हेतु सुझाव :-

प्रस्तुत अध्ययन के सन्दर्भ से भविष्य में शोध हेतु निम्न सुझाव है –

1. भविष्य में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों हेतु संशोधन किया जा सकता है।
2. प्रत्येक शिक्षा संस्थान में अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाती, जनजाति विकास अनुसंधान शोध केन्द्र होना चाहिए। (ताकि आरक्षण की समस्या को समाप्त किया जा सके।)
3. भविष्य में विद्यार्थियों के समायोजन हेतु संशोधन किया जा सकता है।
4. शिक्षा संस्थान जो इन्दौर में विस्थापित हैं उनके विद्यार्थी-विद्यार्थियों पर शोध करना।
5. सरकारी और निजी शिक्षा संस्थान पर शोध होना चाहिए।
6. भविष्य में विद्यार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान किया जा सकता है।

उपसंहार :- विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रभित करती है यह वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) किसी की अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने के साथ-साथ सहानुभूतिपूर्ण होने और दूसरों की भावनाओं के साथ काम या अध्ययनरत करने में सक्षम होने की क्षमता है। प्रस्तुत शोध में इन्दौर शहर के माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अध्ययन करने के लिए कक्षा 6टी,7वी और 8 वी मे से 96 विद्यार्थियों का चयन दैव न्यादर्श एवं सर्वे विधि द्वारा किया गया। जिनकी उम्र 13 से 16 वर्ष के मध्य होगी तथा ये सामान्य, अनुसूचित जाती, जनजाती एवं पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित कक्षावार, विषयवार, उम्रवार,लिंगावर, जातिवार, ब्यौरा आवृति एवं प्रतिशत के साथ, प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, स्पीयर, स्वतंत्र टी – परीक्षण व द्वी वे एनोवा सांख्यिकी का उपयोग किया गया। जिसके उद्देश माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच सहबंध एवं परस्पर अंतक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना। जिसमें शून्य परिकल्पना माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं होगा। माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वर्ग, व्यक्तित्व लक्षण और उनकी परस्पर अंतक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष स्वरूप माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व बुद्धि के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। अर्थात जिन विद्यार्थियों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था उनकि बुद्धि भी उच्च पाई गयी। माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि पर वर्गों (आरक्षित व अनारक्षित) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। अर्थात दोनों वर्गों की बुद्धि सामान पाई गई। माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के व बुद्धि पर व्यक्तित्व स्तरों (अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। अर्थात अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। अर्थात जिन विद्यार्थियों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था उनकि बुद्धि भी उच्च पाई गयी। प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा संस्थान, शिक्षको, अभिभावकों, विद्यार्थियों, लेखक एवं पाठयक्रम निर्माताओं भविष्य में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों हेतु संशोधन, विद्यार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों के समायोजन हेतु संशोधन के लिए भविष्य में शोध के भविष्य में शोध हेतु सुझाव प्रदान किये गये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

- कोलमैन ए (2008). मनोविज्ञान के शब्दकोश (तीसरा संस्करण) आक्सफोर्ड ISBN 9780199534067
- गोलेमैन, एट.एल.(2023). एक नेता क्या बनाता है? हार्वर्ड रिव्यू,76 : 92-105
- धनी पी. (5 मार्च 2021). भावनात्मक बुधिमत्ता इतिहास मॉडल और उपाय, रिसर्च गेट यूनिवर्सिटी प्रेस
- मेयर जेडी. सलोवी पी.करुसो डीआर (जुलाई 2004). भावनात्मक बुधिमत्ता : सिद्धांत, निष्कर्ष और निहितार्थ मनोवैज्ञानिक जांच 15 (3) : 197-215.
- बेल्लोच एम.(1973). संचार के तीन तरीको में भावनात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता
- अर्गीले एम. (2000). सामाजिक सम्पर्क में योगदान : सामाजिक मुठभेडे , ट्रांजेक्शन पब्लिशर्स
- .अग्रवाल, आर.एन .1968) .प्रयोगात्मक, आगरा, शांति साहित्य संयोजन गृह
- अस्थाना ,विपिन .1985) मनोविज्ञान शोध विधिया,आगरा विनोद पुस्तक मंदिर
- भटनागर,सुरेश .2003) शिक्षा मनोविज्ञान, मेरठ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हॉउस
- माथुर ,एस.एस .1998) .शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर हिन्दी माध्यम कार्यालय निदेशालय
- वर्मा मंदिर पुस्तक विनोद आगरा मनोविज्ञान प्रयोगात्मक आधुनिक .(1996) अन्य एवं प्रीति ,
- पाल ,हंसराज .2008) उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, दिल्ली वि.वि .
- तिवारी 2-भाग मनोविज्ञान शिक्षा .(1993) .एन.ए ,लखनऊ उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
- सिन्हापब्ल नैशनल दिल्ली नई सांख्यिकी एवं अनुसंधान सामाजिक .(1988) अन्य एवं . सी .वी ,िकेशन हाउस
- शर्मा हाउस बुक भार्गव .पी.एच , मनोविज्ञान सामान्य आधुनिक .(1973) .एन.एस ,
- शर्मा 1979) .डी.जे,मनोविज्ञान की पद्धतियाँ एवं सिद्धांत मंदिर पुस्तक आगरा ,
- पाल अकादमी ग्रन्थ हिन्दी .प्र.म भोपाल,शोध शैक्षिक .(2004) हंसराज ,
- मुखर्जीसामाज . (1972) कमल ,िक सर्वेक्षण एवं शोध सदन सरस्वती दिल्ली नई ,
- माथुर मंदिर पुस्तक विनोद अगर ,मनोविज्ञान शिक्षा . (1998) .एस.एस ,
- माखीजा अग्रवाल लक्ष्मीनारायण आगरा ,सांख्यिकी सरल में शिक्षा एवं मनोविज्ञान . (1986) गोपालकृष्ण ,
- लुम्बाछा के मनोविज्ञान . (1964) राममूर्ति ,त्र लखनऊ हिन्दी समिति सूचना विभाग
- कौल हाउस पब्लिशिंग विकास दिल्ली नै ,कार्यप्रणाली की अनुसंधान शैक्षिक . (1964) बंकिम ,
- कपिल मंदिर पुस्तक विनोद आगरा तत्व मूल के सांख्यिकी . (1992) .एच,
- गोयल प्रेस एकेडमी गुडगाँव हरिजन एज्युकेशन . (1989) .आर.बी,
- Buch, M.B. (Ed) (1979). Second survey of research in education, voll. II, New Delhi N.C.E.R.T.
- Buch, M.B. (Ed) (1991). Fourth survey of research in education. Vol. II New Delhi N.C.E.R.T.